

**BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIGA MISOL VA MASALALAR
YECHISHNI O‘RGATISHDA TO‘PLAMLAR NAZARIYASI
ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH**

Ismoilova Ozoda Akramjon qizi

Andijon Davlat universiteti pedagogika instituti magistranti.

Ilmiy rahbar Fiz.mat fanlari nomzodi, dotsent K.B. Mamadaliyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada to‘plam va uning elementlari orqali boshlang‘ich sinflarda misol va masalalarni o‘quvchilarga oson va sodda tushunish yo‘llarini o‘rgatish haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: to‘plam, cheksiz to‘plam, chekli to‘plam, to‘plamlar nazariyasi elementlaridan boshlang‘ich sinflarda foydalanish.

Har bir davlatning, jamiyatdagi har bir shaxsning eng asosiy vazifalaridan biri o‘shib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, bilimdon, ota – onasiga, vataniga muhabbat ruhida tarbiyalashdir. Hozirda jadal suratlarda rivojlanayotgan davlatlar biz pedagoglarning oldiga yoshlarni har tomonlama yetuk, ham jismonan, ham ma‘nan barkamol shaxs qilib tarbiyalashni, kelajagini hozirdan ulkan rejalar asosida tuzadigan, mard, jasur, intellektual salohiyatga ega chinakam ma'noda komil inson qilib tarbiyalashni talab etmoqda. Bularga erishish uchun hozirda yoshlarga juda ko‘plab sharoitlar yaratilgan. Jahon standartlariga mos dars xonalari, darsliklar, yetuk pedagoglar, axborot texnologiyalari deysizmi hammasi shay holatga keltirilgan. O‘quvchi yoshlarga faqat bitta talab qo‘yilmoqda. Bu ham bo‘lsa, a‘lo baholarga o‘qib, ota-onasi va shunday sharoitlarni yaratayotgan davlatimiz ishonchlarini oqlashdir. Shunday ekan yosh avlod, avvalo, maktabda o‘z bilimlarini boyitib borishi zarur. Ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning ilk poydevoriga asos solinadi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘qituvchi boshlang‘ich

sinf o'quvchilariga har bir mavzuni sodda, ravon tilda tushuntira olishi shart. Jumladan, matematika darsi o'quvchilar uchun eng qiziqarli fanlardan biri hisoblanadi. Unda qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish kabi amallar orqali bolalar fanga chuqurroq kirib boradilar. Matematikadagi eng qiziqarli mavzulardan biri to'plam mavzusidir. To'plam eng muhim matematik tushunchalardan biri hisoblanadi. Bu tushuncha fanga nemis matematigi Georg Kantor tomonidan kiritilgan. To'plam ta'riflanmaydigan tushunchalardan biri. U cheksiz, chekli, ko'p narsalar, buyumlar va boshqalarning birga bir butun deyish natijasida hosil bo'lgan. Masalan, sinfdagi o'quvchilar to'plami, butun sonlar to'plami, O'zbekistondagi tumanlar to'plami va h.k. To'plamlar lotin alifbosining bosh harflari orqali, uning elementlari shu alifboning kichik harflari orqali belgilanadi. Masalan, $A = \{a, b, c\}$

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga misol va masalalar yechishni o'rgatishda to'plamlar nazariyasi elementlaridan foydalanishda, avvalo, o'qituvchi to'plamga oid misol va masalalarni turli xil qiziqarli usullar yordamida tushuntira olishi kerak. Elementlari soniga bog'liq holda to'plamlar chekli va cheksiz turlarga bo'linadi. Elementlari soni chekli bo'lgan to'plam chekli, elementlari soni cheksiz bo'lsa, cheksiz to'plam deyiladi. Misollar tariqasida ko'rsak,

1-misol. $A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x^2 > 8\}$ to'plam 2 dan kata bo'lgan natural sonlardan tuziladi. $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$ Bu to'plam cheksiz to'plam hisoblanadi.

2-misol. $x^2 + 4x + 3 = 0$ Tenglamaning ildizlari $x = \{-3; -1\}$ Bu ildizlar esa chekli to'plamni hosil qiladi.

To'plamning boshlang'ich sinflardagi tadbiqiga kelsak, mavzuni o'quvchilarga qiziqarli narsalar, jumladan, kitoblar to'plami, qalamlar to'plami, daraxtlar to'plami orqali tushuntirish va tasavvur, ko'rish yordamida yanada to'liqroq tushunadilar. Boshlang'ich sinflarda to'plam mavzusiga doir misol va masalalardan namunalar keltirib o'tsak:

1. Savatdagi olmalar 10 ta edi. Unga yana boshqa savatdagi 10 ta nokni qo'shdilar. Jami mevalar soni nechta bo'ldi?

Bu masalani yechishda o'qituvchi o'quvchilarga eng samarali, o'zlari tushunadigan usuldan foydalanib tushuntirishi kerak. Bir to'plamda ya'ni savatda 10 ta olmaga, ikkinchi bir to'plamdagi 10 ta nok qo'shilishi va ular 20 tani tashkil qilishini tasavvurlari orqali ko'z oldiga keltirib juda tez topishlari mumkin. Bu masala to'plamga oid masalalarning eng oddiyisi hisoblanadi. Biroz murakkablashgan variantda ko'radigan bo'lsak:

2. Buxoro shahriga kelgan bir guruh turistlar orasida 55 tasi ingliz tili, 40 tasi fransuz tilida va 25 tasi har ikkala tilda bimalol gaplasha oladi. Agar guruhdagi har bir turist ushbu ikki tildan hech bo'lmasa birida bimalol gaplasha oladigan bo'lsa, guruh necha kishidan iborat?

Yechish: Masalaga belgilash kiritsak, A ingliz, B fransuz tilida bimalol gaplasha oluvchilar to'plami bo'lsin. Masalaga ko'ra: $|A|=55$, $|B|=40$, $|A \cap B|=30$

Shundan topamiz: $|A \cup B|=55+40-30=65$

Javob: Buxoro shahriga kelgan turistlar 65 kishidan iborat.

Yuqoridagi masalani yechish uchun, avvalo, o'qituvchi to'plamlar kesishmasi va birlashmasini yaxshi bilishi zarur. Shundagina masalani yechimini o'quvchilarga tushunarli usulda yetkaza oladi.

Birinchi navbatda kesishmasiga to'xtalsak, A va B to'plamlarning kesishmasi deb, to'plamlarning har ikkalasiga bir vaqtda tegishli bo'lgan barcha elementlar sonidan iborat to'plamga aytiladi. U $A \cap B$ tarzida belgilanadi. To'plamning umumiy qismi uning kesishmasi bo'ladi. Agarda umumiy qismga ega bo'lmasa, bunday to'plamlar kesishmasi to'plam bo'ladi. $A \cap B = \emptyset$

A va B to'plamning birlashmasi esa to'plamlarning hech bo'lmaganda bittasiga tegishli bo'lgan barcha elementlar sonidan iborat to'plamga aytiladi. $A \cup B$ tarzida belgilanadi.

Endi esa yanada qiziqroq masalani ko'rsak:

3. 1 dan 600 gacha bo'lgan natural sonlar orasidan nechtasi 2,3,5 sonlaridan hech bo'lmaganda bittasiga bo'linadi?

Yechish: Bunda A 2ga, B 3ga, C 5ga bo‘linadigan to‘plam bo‘lsin. Unda $A \cap B$ 6 ga, $A \cap C$ 10 ga, $B \cap C$ 15 ga, $A \cap B \cap C$ 30 ga bo‘linadigan natural sonlar to‘plami bo‘ladi. $A \cup B \cup C$ esa 2,3,5 dan hech bo‘lmaganda bittasiga bo‘linadigan son to‘plami. Shuni toppish kerak. Uni quyidagicha topamiz.

$$|A| = 300, |B|=200, |C|=120$$

$$|A \cap B|=100, |A \cap C|=60, |B \cap C|=40, |A \cap B \cap C|=20$$

$$|A \cup B \cup C|=300+200+120-100-60+40=500$$

Javob: 1 dan 600gacha natural sonlar ichida 2,3,5 dan hech bo‘lmaganda bittasiga bo‘linadigan sonlar 500 ta ekan.

Bunday masalalar o‘quvchilar uchun juda qiziq hisoblanadi. Pedagog esa bu turdagi masalalarni to‘plamlar nazariyasi orqali o‘quvchilarga yanada keng miqiyosida, samarali usullar tushuntira olishi kerak. To‘plam elementlarini har bir masalada qo‘llash orqali uning tushunarligi oshadi.

Xulosa qilib aytsak, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga to‘plam mavzusi orqali misol va masalalarni yechishni o‘rgatishda, birinchi navbatda o‘qituvchi o‘quvchilarga to‘plam nima? Va u nima uchun xizmat qilishini, undan foydalanish orqali misol va masalalarni yanada sodda va oson yechish mumkinligini ko‘rsata olishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. N. Hamedova, Z. Ibragimova, T. Tasetov Matematika Toshkent “Turon – Iqbol” 2007
2. Shodiyor Davron. Matematika Toshkent “Akademnashr” 2012